

UNIVERSIDAD
**PABLO DE
OLAVIDE**
S E V I L L A

MÁSTER EN HISTORIA Y HUMANIDADES DIGITALES
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Mapeo bibliométrico de artículos científicos en Humanidades Digitales (2008-2021)

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Presentado por

José Luis Priego Heredia

Dirigido por

Ángel Delgado Vázquez

Domingo Savio Rodríguez Baena

SEVILLA, 2022

A mi familia y amigos, por confiar siempre en mi trabajo

A mis tutores por su inestimable ayuda para la elaboración de este trabajo

A mi pareja, por su infinita paciencia y apoyo, sin ti este trabajo no habría sido posible

RESUMEN

El presente Trabajo Fin de Máster realiza un estudio bibliométrico de artículos científicos sobre Humanidades Digitales para obtener, a través de un mapeo bibliométrico, una representación de los principales temas de investigación relacionados con esta área. Por ello, comenzaremos definiendo qué son las Humanidades Digitales y qué es la bibliometría para comprender de forma clara el alcance de nuestro trabajo. El principal objetivo será realizar un estudio cuantitativo mediante el análisis de co-palabras que visualizaremos a través de mapas bibliométricos. Para ello, nuestro estudio se organizará en cuatro apartados. Comenzaremos realizando un proceso de recogida de datos de diferentes herramientas de recuperación de información y bases de datos (Dimensions, LISTA, ProQuest, Scopus y Web of Science) que, en un siguiente apartado, trabajaremos para crear nuestra propia base de datos con el uso de un programa de administración bibliográfica, RefWorks. Elaborada nuestra base de datos usaremos la herramienta de visualización VOSviewer para analizar las palabras clave de los artículos científicos y así obtener los mapas bibliométricos. Dentro de estos, podremos observar cómo las diferentes palabras clave se unen en clústeres e identificar así, las relaciones entre las diferentes áreas del conocimiento. Son precisamente estas conexiones las que buscamos con nuestro trabajo de investigación, a fin de poder extraer las conclusiones pertinentes. Con nuestra investigación queremos visibilizar que las Humanidades Digitales se relacionan con otros campos del conocimiento como las Tecnologías de la Información, la computación y las áreas tradicionales de las Ciencias Sociales, la historia, la geografía, la lingüística, la literatura y la educación.

PALABRAS CLAVE

Humanidades Digitales, Análisis Bibliométrico, Bibliometría, VOSviewer, Bases de Datos, Humanidades, Artículos Científicos

ABSTRACT

This Master's Thesis carries out a bibliometric study of scientific articles on Digital Humanities to obtain, through a bibliometric mapping, a representation of the main research topics related to this area. For this reason, we will begin by defining what Digital Humanities are and what bibliometrics is in order to clearly understand the scope of our work. The main objective will be to carry out a quantitative study through the analysis of co-words that we will visualize through bibliometric maps. For this, our study will be structured in four sections. We will begin by carrying out a process of collecting data from different information retrieval tools and databases (Dimensions, LISTA, ProQuest, Scopus and Web of Science) which, in a following section, we will work on to create our own database with the use of a bibliographic management program, RefWorks. Once our database has been prepared, we will use the visualization tool VOSviewer to analyze the keywords of the scientific articles and thus obtain the bibliometric maps. Within these, we will be able to observe how the different keywords are joined in clusters and thus identify the relationships between the different areas of knowledge. It is precisely these connections that we seek with our research work, in order to be able to draw the pertinent conclusions. With our research we want to make visible that Digital Humanities are related to other fields of knowledge such as Information Technology, computing and the traditional areas of Social Sciences, history, geography, linguistics, literature and education.

KEYWORDS

Digital Humanities, Bibliometric Analysis, Bibliometrics, VOSviewer, Databases, Humanities, Scientific Articles

ÍNDICE

RESUMEN	4
CAPÍTULO 1. Introducción	9
1.1. Objeto de Estudio y Justificación	9
1.2. Objetivos	10
1.3. Alcance y Limitaciones del Estudio	11
1.4. Estructura del Trabajo	11
CAPÍTULO 2. Estado del Arte	13
CAPÍTULO 3. Metodología de la Investigación	25
CAPÍTULO 4. Presentación de la Investigación y Evaluación de los Resultados ..	28
4.1. Origen de los Datos para el Análisis	28
4.2. Tratamiento de los Datos	33
4.3. Mapas bibliométricos	34
4.3.1. Dimensions	38
4.3.2. LISTA.....	40
4.3.3. ProQuest	41
4.3.4. Scopus.....	43
4.3.5. Web of Science.....	45
4.3.6. Comparativa de bases de datos.....	47
4.3.7. Humanidades Digitales.....	50
CAPÍTULO 5. Conclusiones	53
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	59

Índice de Figuras

Figura 1. Comparación de la cobertura de publicaciones	22
Figura 2. Diagrama de la metodología	27
Figura 3. Dimensions. Mapa bibliométrico.....	38
Figura 4. LISTA. Mapa bibliométrico.....	40
Figura 5. ProQuest. Mapa bibliométrico	42
Figura 6. Scopus. Mapa bibliométrico	44
Figura 7. WoS. Mapa bibliométrico	46
Figura 8. Humanidades Digitales. Mapa bibliométrico.....	51
Figura 9. Evolución de las Humanidades Digitales (2008-2021).....	54
Figura 10. Previsión de publicación en Humanidades Digitales	56

Índice de Tablas

Tabla 1. Definiciones de Humanidades Digitales.....	16
Tabla 2. Elección de herramientas de recuperación de información	28
Tabla 3. Elección de bases de datos en ProQuest y WoS	30
Tabla 4. Ecuación de búsqueda	31
Tabla 5. Resultados obtenidos con la ecuación de búsqueda	32
Tabla 6. Proceso para la obtención de mapas bibliométricos en VOSviewer	35
Tabla 7. Comparativa análisis bases de datos.....	48
Tabla 8. Evolución de las Humanidades Digitales (2008-2021)	53
Tabla 9. Previsión de publicación en Humanidades Digitales	55

CAPÍTULO 1. Introducción

1.1. Objeto de Estudio y Justificación

El presente trabajo se enmarca en el contenido del Trabajo Fin de Máster (TFM), requisito académico para la consecución del *Máster en Historia y Humanidades Digitales* impartido por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). En él, se pretende realizar un mapeo bibliométrico de las publicaciones de artículos científicos en Humanidades Digitales para obtener una visión de las principales líneas de investigación.

La elección del trabajo responde a una inquietud personal. Durante el desarrollo de la formación en el Máster se ha sembrado el interés por conocer cuáles son las disciplinas que forman parte de las Humanidades Digitales y cuál es el alcance en las nuevas tecnologías que ofrece. Por eso motivo la elección del tema y el desarrollo de la investigación.

Las ciencias sociales y las humanidades presentan dinámicas de investigación que las diferencian de las ciencias exactas, las ciencias de la vida y las áreas técnicas. El rumbo de la investigación actual asume la eliminación de estas barreras y la fusión entre campos del saber a través de la transferencia de diferentes enfoques y metodologías (Marcos, 2015).

Las Humanidades Digitales son un área que cobra cada vez más importancia dentro del estudio de las humanidades y es precisamente ahí, donde se fundamenta la importancia de realizar este trabajo ya que podremos identificar, a través de mapas bibliométricos, cuáles son las principales áreas del conocimiento que se entrelazan con las Humanidades Digitales. Es decir, a pesar de ya existir estudios relacionados con nuestro objeto de investigación, (Führ et al., 2021; Singh et al., 2021), ninguno de ellos proporciona los resultados que nuestro estudio va a ofrecer.

En un análisis bibliométrico se resumen grandes cantidades de datos bibliométricos para presentar el estado de la estructura intelectual y las tendencias emergentes de un tema o campo de investigación. Este tipo de análisis se usa cuando el alcance de la revisión es amplio y el conjunto de datos es demasiado grande para hacer una revisión manual (Donthu et al., 2021).

Si bien los estudios bibliométricos sobre las Humanidades Digitales están enfocados principalmente al análisis sobre las publicaciones periódicas, en nuestro caso,

realizaremos un análisis bibliométrico cuantitativo ofreciendo solo la interpretación de los datos. Así pues, la novedad de nuestro estudio y lo que justifica su relevancia es que vamos a realizar un análisis de los artículos científicos publicados en diferentes herramientas de recuperación de información y la forma en que vamos a visibilizar dicho análisis.

Por lo tanto, la investigación profundiza en el conocimiento científico aportando nuevos datos empíricos que, en contraste con los estudios previos, nos permiten explorar un nuevo enfoque: analizar los datos desde la perspectiva de los artículos científicos para poder extraer nuevo conocimiento y conocer las líneas de investigación con las que se unen las Humanidades Digitales.

1.2. Objetivos

El objetivo general es realizar un estudio bibliométrico cuantitativo mediante el análisis de co-palabras que visualizaremos a través de mapas bibliométricos con el fin de obtener una visión de las principales líneas de investigación en Humanidades Digitales. Para conseguir este propósito hemos establecido las siguientes pautas o subobjetivos:

1. El empleo de herramientas de recuperación de información multidisciplinares¹ como Dimensions; Library, Information Science and Technology Abstract (LISTA); ProQuest; Scopus y Web of Science (WoS) para exportar los artículos científicos de acuerdo con una ecuación de búsqueda definida.
2. El tratamiento de los artículos recuperados en una herramienta de gestión de citas bibliográficas, RefWorks.
3. Tras el filtrado de los artículos, su análisis a través de la herramienta de análisis y visualización VOSviewer.
4. La visualización a través de mapas bibliométricos de las principales líneas de investigación con las que se relacionan las Humanidades Digitales.
 - 4.1. Dentro de este subobjetivo se realizarán también mapas bibliométricos con los artículos obtenidos de las diversas herramientas de recuperación de información para comparar los resultados obtenidos en cada una de ellas.

¹ No hablamos de bases de datos sino de herramientas de recuperación de información debido a que tanto ProQuest como WoS ofrecen acceso a múltiples bases de datos.

5. Alcanzar una visión general de la investigación en Humanidades Digitales para obtener una representación de los principales temas de investigación relacionados con nuestra área.

Por otra parte, como objetivo secundario podríamos establecer el publicar nuestro trabajo de investigación como artículo científico.

1.3. Alcance y Limitaciones del Estudio

El estudio se centra en la publicación de artículos científicos en herramientas de recuperación de información multidisciplinares con una temporalidad ajustada a la realidad de la tipología documental que hemos elegido. En consecuencia, conocemos las limitaciones que plantea el sesgo elegido pero la intención del trabajo consiste en conocer cuáles son las líneas de investigación que se desarrollan en las Humanidades Digitales en los artículos científicos.

Para un futuro trabajo, se puede realizar este análisis con otra tipología documental, otra temporalidad diferente y otras herramientas de recuperación de información con las que se podrían obtener otros resultados que enriquecerían la investigación que se va a desarrollar en el presente trabajo.

1.4. Estructura del Trabajo

El trabajo de investigación queda organizado en cinco capítulos bien diferenciados.

En el primero, “CAPÍTULO 1. Introducción”, se recoge la base fundamental y punto de partida para la realización de la investigación. Hablamos del objeto de estudio y su justificación, los objetivos que se persiguen, el alcance y limitaciones en nuestro estudio y la estructura para la presentación del contenido.

En el siguiente capítulo, “CAPÍTULO 2. Estado del Arte”, se establece el marco teórico del trabajo de investigación que en nuestro caso versa sobre las Humanidades Digitales y la bibliometría. En esta sección partiremos contextualizando qué son las humanidades, continuando con una exposición de cómo son entendidas las Humanidades Digitales desde la perspectiva de diversos autores, prosiguiendo con un acercamiento a qué es y cuáles son los orígenes de la bibliometría, para finalizar con unos breves apuntes sobre qué se entiende por mapa bibliométrico.

En el tercer capítulo, “CAPÍTULO 3. Metodología de la Investigación”, se establecen las herramientas con las que se cumplirán los objetivos propuestos (herramientas de recuperación de información, gestor de referencias bibliográficas y herramienta de análisis y visualización) así como los pasos a ejecutar con cada una de ellas.

La investigación alcanza su punto más relevante en el “CAPÍTULO 4. Presentación de la Investigación y Evaluación de los Resultados”. En este apartado realizamos un recorrido a nivel práctico desde la recogida de los datos, su tratamiento y análisis final a través de mapas bibliométricos.

Finalizamos el trabajo con el “CAPÍTULO 5. Conclusiones” en el que se exponen cuáles son las conclusiones obtenidas tras la realización del trabajo, si los objetivos propuestos en un primer momento han sido cumplidos y se invita a tomar el estudio realizado como punto de partida para futuras líneas de investigación sobre el tema.

CAPÍTULO 2. Estado del Arte

Cuando planteamos una revisión bibliográfica sobre humanidades, nos encontramos con el principal objetivo de entender qué son las humanidades y, sobre todo, qué disciplinas comprenden, “nos vemos desbordados tanto por la amplitud de lo que se pretende cubrir como por las dificultades de precisar sus límites y contenido” (González Díaz de Garayo & Román Román, 1977).

Podemos entender las humanidades como “aquellas ciencias que se ocupan del patrimonio cultural, especialmente el escrito, pero también el arquitectónico, pictórico, musical, etc.” (Canterla, 2007, p. 11). Esto es, las humanidades son aquellas disciplinas que no se pueden cuantificar ni medir, y que estudian al propio ser humano; de ahí la complejidad en el estudio de las humanidades como área de conocimiento. Asimismo, Canterla en su artículo nos habla también de la labor del humanista, “de un lado la conservación del patrimonio clásico, tanto el grecolatino como el ilustrado [...] como estar dedicados a la conservación de la historia de los valores de humanización” (p. 15).

A mediados del siglo pasado, con la aparición de las computadoras y el acceso a internet, es el momento en el que se produce la unión de las humanidades con herramientas digitales. Pero es realmente a partir del siglo XXI cuando empieza a surgir una corriente de pensamiento en Humanidades Digitales. Se empieza a impartir docencia en Humanidades Digitales con varios programas de posgrado en distintos países; se crean redes de investigación, asociaciones, centros de investigación y la creación de varias publicaciones periódicas que hacen crecer la disciplina.

Pero para comprender mejor qué son las Humanidades Digitales, debemos situarnos en lo que podríamos considerar los orígenes de estas.

En 1945, en su artículo *As we may think*, Vannevar Bush nos presenta un artefacto, el Memex, “un escritorio [...] con varias pantallas sobre las cuales se puede proyectar el material para ser consultado”. Se trata de una herramienta que gracias al uso de poleas y tarjetas perforadas nos permite recuperar textos de cualquier tipo, “una especie de archivo privado mecanizado y biblioteca” (1945, p. 14). Lamentablemente este aparato no llegó a fabricarse, pero constituye una primera toma de contacto de las tecnologías de la información y la comunicación con las que facilitar el acceso al conocimiento.

José Manuel Lucía Megías (2018), en *La “Informática Humanística”: notas volanderas, desde el ámbito hispánico*, nos habla de:

El padre Roberto Busa, que en 1949 solicita al presidente de IBM su apoyo para crear una versión electrónica de las obras de Santo Tomás de Aquino, con la finalidad de obtener un completo índice, más fiable que los índices y concordancias manuales existentes hasta entonces. Este proyecto nace de la imposibilidad humana de encontrar referencias internas a la extensísima obra del santo (p. 2).

En el ámbito de la informática humanística, José Manuel Lucía nos introduce en dos de los grandes proyectos relacionados con estudios de textos hispánicos, el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) y el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA). De acuerdo con la página web de la Real Academia Española, CORDE (CORDE, s. f.), actualmente cuenta con 250 millones de registros en el “corpus textual de todas las épocas y lugares en que se habló español, desde los inicios del idioma hasta el año 1974”; mientras que para CREA (CREA, s. f.), este “se compone de una amplia variedad de textos escritos y orales, producidos en todos los países de habla hispana desde 1975 hasta 2004” contando en la actualidad con más de 170 millones de formas.

Con este contexto histórico comprobamos que las Humanidades Digitales no son un fenómeno reciente y que vienen desarrollándose desde los años 40 del siglo pasado. No obstante, en la actualidad, hay un debate vivo y no es otro que proponer una definición sobre qué son realmente las Humanidades Digitales. Así pues, para intentar construir una definición lo más exacta posible, nos vamos a basar en las definiciones que algunos de los expertos en Humanidades Digitales hacen de esta disciplina.

En el *Monográfico: La realidad de las Humanidades Digitales en España y América Latina* (Garrido-Ramos et al., 2015) encontramos un gran listado con definiciones sobre Humanidades Digitales de expertos. Así, Isabel Galina, las define como:

Un término que engloba un nuevo campo interdisciplinario que utiliza tecnologías digitales para resolver problemas tradicionales de las Humanidades. No existe una definición exacta y más bien es una expresión que sirve para abarcar un gran número de actividades en la intersección entre el cómputo y las Humanidades: digitalización de textos, edición de texto digital, creatividad computacional, lingüística computacional, visualizaciones por mencionar unos ejemplos. Las HD no se refiere a la incorporación de herramientas informáticas genéricas, como el correo electrónico o las bases de datos, para auxiliar nuestras tareas diarias, sino

que conlleva una reflexión profunda de las implicaciones en la elaboración de productos y herramientas digitales para investigar o enseñar en las Humanidades (p. 24).

Isabel Galina, reconocida investigadora en Humanidades Digitales, nos está diciendo en su definición la complejidad del área, la interdisciplinariedad inherente que dificulta situar a la disciplina dentro de un campo en específico. Para la autora, las Humanidades Digitales son la unión de las humanidades con productos y herramientas digitales.

Existen muchas similitudes entre la definición de Isabel Galina y la que nos propone Liu (2020) que, por su parte, afirma:

Gran parte de las Humanidades Digitales se centra en el estudio de documentos y de textos, de manera que el trabajo en este campo se distingue de la investigación digital que se hace en los estudios de los nuevos medios de comunicación, en las ciencias de la comunicación, en las ciencias de la información y en la sociología (p. 123).

Asimismo, uno de los documentos de referencia dentro de las Humanidades Digitales es *A Companion to Digital Humanities* (Schreibman et al., 2004), donde se hace referencia al hecho de que:

Las herramientas y técnicas desarrolladas en la informática en humanidades pueden contribuir sustancialmente al creciente interés en poner el patrimonio cultural en internet, no solo para los usuarios académicos, sino también para los estudiantes de por vida y el público en general. Las herramientas y técnicas desarrolladas en la informática de las humanidades facilitarán el estudio de ese material y, la incorporación de técnicas de lingüística computacional puede añadir una nueva dimensión.

En la Tabla 1 observamos cómo diferentes autores, en sus definiciones, aportan nuevos matices para la definición de Humanidades Digitales. En la tabla encontramos el nombre del autor, el año en el que se registró la definición, las disciplinas científicas que incluyen en su definición y cuáles son las innovaciones dentro de las definiciones que más aportan para conocer qué son las Humanidades Digitales.

Tabla 1. *Definiciones de Humanidades Digitales*

Autor/a	Año	Disciplinas	Innovación
Patrick Svensson	2010	Multifacético	
Marija Dalbello	2011		Dos sistemas, representaciones digitales y textos electrónicos, lectura y escritura en el ámbito digital
Antonio Rojas Castro	2015	Humanidades Informática	Generación de conocimiento Nuevas preguntas de investigación
Beatriz Garrido Ramos	2015	Edición Digital Humanidades Informática Programación Visualización	Nueva forma de entender las humanidades
Clara Martínez Cantón	2015	Humanidades Informática	Trabajo en equipo Mayor visibilidad de los resultados de investigación Apertura a nuevos objetos de estudio
Francisco Marcos Marín	2015	Humanidades Informática	Desarrollo de la investigación a partir de almacenamiento, análisis y gestión de datos mediante instrumentos digitales
Gimena del Río Grande	2015	Múltiples disciplinas	Conjunto de metodologías y prácticas Acercar las ciencias a las humanidades
José Ángel Méndez Martínez	2015		Conjunto de herramientas tecnológicas
Miguel Ángel Pousada Cruz	2015		Proyectos de Investigación de alta especialización tecnológica
Nieves Baranda Leturio	2015	Humanidades Informática	Metodología crítica
Yasmín Portales Machado	2015	Biblioteconomía Informática Ingeniería Programación	Circulación, recepción y conservación de la vida digitalizada
Alejandro Pisticelli	2018		No es un fenómeno académico aislado Cultura digital

En la información recogida en la tabla podemos observar cómo prácticamente todos los autores unen las humanidades con otras disciplinas más tecnológicas, ya sea informática, programación o computación. En lo que sí podemos estar de acuerdo es que no hay una definición clara, ya que a cada definición encontramos nuevas innovaciones que asumen la complejidad de las Humanidades Digitales.

Resulta evidente, tras analizar las definiciones, que la importancia de las Humanidades Digitales es clave dentro de la investigación en ciencias sociales y humanidades hoy en día. Gracias a herramientas digitales, en gran medida las bases de datos con las que tratar la información, podemos establecer relaciones que de ninguna otra forma se podrían establecer debido al gran volumen de información. Es gracias a estas herramientas que se pueden desarrollar investigaciones más innovadoras.

Es decir, se ha planteado la renovación de las ciencias sociales y las humanidades, en las que las dinámicas individuales prevalecían a los grupos de investigación con el uso de nuevas tecnologías, la integración de metodologías cuantitativas y la implementación de procesos de digitalización, que constituyen la vanguardia en lo referido a las humanidades (Caro Saiz et al., 2020).

Una vez analizadas las Humanidades Digitales a través de las definiciones de los expertos, nos inclinamos a exponer la siguiente definición:

Las Humanidades Digitales son una nueva disciplina que pretende aunar el conocimiento de campos como la informática, la programación, la edición visual y todos los campos de las humanidades para poder recoger datos, procesarlos, estructurarlos y presentarlos, con el objetivo de generar conocimiento y nuevas preguntas de investigación.

Conociendo la importancia de las Humanidades Digitales, el siguiente paso será analizar nuestra principal fuente de investigación, la bibliometría; qué es, cuáles son sus orígenes y porqué es clave su uso en este tipo de trabajos de investigación.

En 1969 Pritchard, en su artículo *Statistical Bibliography or Bibliometrics?* nos introduce el término bibliometría que podría asemejarse al de bibliografía estadística, usado por primera vez en 1922 por Hulme en dos conferencias en la Universidad de Cambridge (1923). Este término, usado por primera vez por Hulme, no volvería a usarse hasta veintidós años después por Gosnell (1944). La expresión fue propuesta por Raisig en 1962 en un ensayo relacionado con estudios de citas (Raisig, 1962).

Este término, apenas usado, es poco descriptivo y puede llegar a confundirse con la estadística o la bibliografía sobre estadísticas. Es por eso por lo que Pritchard nos da la que sería la primera definición de bibliometría, “la aplicación de matemáticas y métodos estadísticos a libros y otros medios de comunicación” (1969).

En realidad, Pritchard no fue el primero en definir la bibliometría como anunció en su artículo, sino que fue Paul Otlet en 1934 el que usó bibliometría para cuantificar a la ciencia y a los científicos (1934). En su Tratado de la Documentación establece una serie de indicaciones para tener en cuenta respecto a la bibliometría como, por ejemplo:

- a) En todo orden de conocimiento, la medida es una forma superior que toma el conocimiento. Se pueden constituir en un conjunto coordinado, las medidas relativas al libro y al documento, la bibliometría.
- b) Las medidas son las relativas a los objetos, a los fenómenos o a los hechos, a las relaciones o leyes. Conciernen lo particular (metría propiamente dicha) o los conjuntos (estadística; concierne a lo que es o debería ser unidad y normalización). Las medidas de las principales relaciones consideradas para una ciencia toman la forma de índices (por ejemplo, los geógrafos, considerando las relaciones del agua de lluvia y los territorios, han creado el índice de aridez).
- c) Los datos adquiridos de la materia en general, de la sociometría en particular, deben considerarse para realizar la Bibliometría. El adagio “omnia in mensura”, todo en la medida, ha llegado a ser la directriz de todas las ciencias que tienden a pasar del estado cuantitativo al cualitativo.

Podemos decir que Otlet con su Tratado, establece los pilares de lo que será la bibliometría (Carrizo Sainero, s. f.).

En el Diccionario Enciclopédico de Bibliometría, Cienciometría e Informetría de Spinak (1996) aparece definida la bibliometría como “el estudio de la organización de los sectores científicos y tecnológicos a partir de las fuentes bibliográficas y patentes para identificar a los actores y sus relaciones y tendencias” (p. 35).

La bibliometría moderna se basa principalmente en los trabajos de Derek J. de Solla Price (1978) y Eugene Garfield (1972). Garfield, en 1960, fundó el Instituto para la Información Científica, que con el paso de los años ha alcanzado cotas de prestigio inimaginables por aquel entonces. El Instituto, tras pasar por varias empresas es actualmente ISI de Clarivate Analytics, conocido por el Science Citation Index, WoS y el Journal Citation Reports (citation indexes for science). Asimismo, por la importancia

en sus contribuciones, desde 1984 se entrega la medalla Derek de Solla Price, galardón que se entrega por la Sociedad Internacional para Informetría y Cienciometría a un investigador en el campo de la bibliometría, informetría, cienciometría y cibermetría.

La industrialización de la ciencia aumentó la cantidad de publicaciones y resultados de investigación que unido al hecho de que el aumento de las computadoras permitió un análisis efectivo de estos datos. Como consecuencia, los métodos de investigación incluyen diferentes enfoques, cuantitativos, cualitativos y computacionales. Los principales núcleos de los estudios se encuentran en las comparaciones de productividad, clasificaciones de investigación institucional o la clasificación de revistas.

La bibliometría podemos entenderla desde dos dimensiones, la descriptiva y la evaluativa (Gorbea Portal, 2016).

El enfoque descriptivo se caracteriza por el empleo de modelos matemáticos clásicos para evaluar desde un punto de vista estadístico-descriptivo la literatura científica, su crecimiento, envejecimiento, dispersión, etc. En este sentido, puramente matemático, encontramos las leyes por las que se rigen los estudios bibliométricos descriptivos; hablamos de la ley de Price, la ley de Lotka, la ley de Bradford y la ley de Zipf.

La ley de Price, o ley de crecimiento exponencial, constata que el crecimiento de la información científica se produce de forma exponencial y no tiene un crecimiento plano. En otras palabras, el crecimiento de una población es directamente proporcional al tamaño de la población. Esto depende en gran medida del área del conocimiento que se analice, ya que el crecimiento de las ciencias puras se produce en menor tiempo que el crecimiento de las ciencias sociales (Fernández-Cano et al., 2004).

La ley de Lotka describe la distribución de productividad científica de autores, estableciendo que el número de científicos que producen un número determinado de trabajos es inversamente proporcional a ese número. Esto quiere decir que, si un autor produce dos trabajos, el número de autores que producen un trabajo es el doble que el número de autores que producen dos trabajos (Lotka, 1926).

Según el principio de dispersión de Bradford, el número de veces que aparece un artículo en las revistas de una categoría dada está inversamente relacionado con el número de revistas de esa categoría. En otras palabras, los artículos aparecen con más frecuencia en las categorías de revistas con menos títulos y viceversa. Este principio se deriva de la ley de Pareto, que establece que, para muchos fenómenos, una pequeña proporción de las causas produce la mayor parte del efecto (Bradford, 1985).

La ley de Zipf señala que, en un texto dado, la frecuencia de aparición de una palabra es inversamente proporcional a su ranking en la lista de frecuencias de todas las palabras en el texto. En otras palabras, la palabra que aparece con más frecuencia en un texto se encuentra en la posición 1 en la lista de frecuencias, la segunda palabra más frecuente se encuentra en la posición 2, y así sucesivamente (Zipf, 1949).

El enfoque evaluativo vendría a ser “el empleo de las técnicas bibliométricas, especialmente el análisis de las publicaciones y las citas, en la evaluación de la actividad científica” (Narin, 1976) encuadrándose dentro de esta perspectiva la creación y uso de indicadores bibliométricos que permitan definir “de forma muy precisa la actividad científica y tecnológica generada por los investigadores, instituciones científicas, países, disciplinas científicas o áreas del conocimiento” (González de Dios et al., 1997).

Stevens afirma que la bibliometría evaluativa “incluye el estudio de la literatura utilizada por los investigadores en un campo determinado. Tal estudio se realiza a menudo contando las referencias citadas por un gran número de investigadores en sus trabajos” (Alvarado, 2016).

Dentro de la bibliometría evaluativa encontramos la técnica conocida como análisis de rendimiento que trata de evaluar de forma cuantitativa el rendimiento de un área utilizando para ello indicadores bibliométricos y unidades de análisis como pueden ser las instituciones, los autores o las fuentes de publicación, entre otras (Garfield, 1972).

Rosa Sancho (1990) nos ofrece una de las clasificaciones más extendidas de los indicadores bibliométricos agrupándolos en tres categorías:

- a) indicadores de producción, que analizan la “cantidad” de investigación producida, determinando la evolución diacrónica del número de trabajos publicados a lo largo del tiempo y su distribución entre los autores, instituciones o países responsables de los mismos;
- b) indicadores de colaboración, que analizan en qué medida la investigación es el resultado del esfuerzo cooperativo de los investigadores, instituciones o países; y
- c) indicadores de impacto, que miden la incidencia de los documentos en la literatura posterior, como un indicador de calidad y visibilidad, ampliamente utilizado en los procesos evaluativos.

Otra técnica evaluativa es el análisis de co-palabras. Entendemos por análisis de co-palabras cuando dos términos aparecen de forma conjunta en el mismo texto con el objetivo de hallar cuál es la red temática de un área científica. Una vez identificados los

términos que se desean analizar, se elaboran matrices de co-ocurrencias que permiten, entre otros aspectos, realizar análisis de agrupamiento (clustering) para identificar grupos de palabras relacionadas entre sí y con características similares (Galvez, 2018).

A la hora de realizar estudios bibliométricos en humanidades se han usado diferentes bases de datos, aunque destacando por encima de todas Web of Science. Esto queda patente en diversos artículos como el de Small y Garfield (1985), Hicks y Wang (2009) y Leydesdorff y Akdag Salah (2010).

Actualmente, uno de los debates más significativos dentro de la bibliometría en humanidades son sus limitaciones, y más aún cuando nos referimos a las Humanidades Digitales. La razón para esto es, según Larivière (2006), la baja cobertura de las publicaciones de humanidades en las fuentes de datos bibliográficos, la tasa de envejecimiento de sus publicaciones y la baja tasa de citas.

Los resultados de recientes investigaciones han demostrado que la cobertura general de las publicaciones en humanidades, en comparación con las ciencias naturales, sufre una bajada mostrando que los porcentajes eran bajos como se refleja en la Figura 1 (Singh et al., 2021; Visser et al., 2021).

Figura 1. Comparación de la cobertura de publicaciones

Nota. Extraído de “The journal Coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis” (p. 29), por V. Singh, 2021, *Scientometrics*, 126(6).

Para comprender la organización de un campo de investigación es de singular importancia el uso de evidencia bibliométrica empírica, más aún cuando se trata de disciplinas jóvenes como las Humanidades Digitales (Spinaci et al., 2022), donde como hemos visto anteriormente, su identidad es aún objeto de debate.

Un aspecto clave de la investigación bibliométrica son las fuentes de datos bibliográficos que permiten la creación de mapas de ciencias (Boyack et al., 2005). La importancia de estos para el estudio de disciplinas del conocimiento, y en especial de las humanidades, ha tenido desde la década de los 80 un interés creciente (Franssen & Wouters, 2019).

Para poder entender qué son los mapas bibliométricos, conviene comprender previamente qué se entiende por mapeo. El mapeo como técnica de visualización es una actividad que proviene de la investigación en psicología para la representación del conocimiento, ideas o creencias representados por medio de nodos y enlaces directamente etiquetados (Tergan, 2005); teniendo presente que la visualización de la información que queremos transmitir requiere previamente transformar datos abstractos en mensajes visibles (Miguel et al., 2008).

Los mapas científicos, mapas bibliométricos o cienciogramas son un tipo de mapa conceptual que trata de representar de forma espacial los campos, disciplinas, especialidades o publicaciones, las relaciones que existen entre estos elementos, así como la evolución de estos (Small, 1973).

Podemos resaltar dos características fundamentales de los mapas bibliométricos de acuerdo con Richard Klavans y Kevin Boyack (2009):

- La visualización de los elementos, comúnmente representados mediante la localización de cada uno de los elementos en el espacio bidimensional.
- La vinculación explícita de elementos afines en función de la relación entre ellos.

Existen multitud de herramientas que desarrollan mapas bibliométricos. Guzmán Sánchez y Trujillo Cancino en su artículo *Los mapas bibliométricos o mapas de la ciencia: una herramienta útil para desarrollar estudios métricos de información* (2013, p. 6) nos hablan de algunos de ellos:

- Pajek: es un programa para Windows que sirve para analizar y visualizar grandes redes a partir de colaboraciones. Es un software de acceso libre desarrollado por Vladimir Batagelj, Andrej Mrvar y con la contribución de Matjaz Zaverznik en la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia. Sus principales objetivos son:

- Desarrollar grandes redes a partir de redes pequeñas.
 - Identificar cálculos de densidad, intermediación y proximidad científica en las colaboraciones.
 - Proporcionar al usuario una herramienta de visualización de gran alcance.
 - Aplicar una selección eficiente de algoritmos de redes.
- VOSviewer: es un software desarrollado en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (cwts) de la Universidad de Leiden (Holanda); este es un programa de ordenador disponible libremente, está diseñado principalmente para ser utilizado en el análisis de redes bibliométricas. Puede servir para crear mapas de publicaciones, de autores o revistas sobre la base de una red de co-citación, o para crear mapas de palabras clave basadas en una red de co-ocurrencia. Este software ofrece funcionalidades como zoom, desplazamiento y búsqueda, lo que facilita realizar exámenes detallados de un mapa.
 - Viscosity SOMine: es una aplicación de escritorio para la exploración de minería de datos, análisis de agrupamiento visual, creación de perfiles estadísticos, segmentación y clasificación basada en los mapas auto-organizados (som, por sus siglas en inglés), y de estadística clásica en un ambiente de trabajo intuitivo. Desde su primera versión en 1996, Viscosity somine se ha convertido en un estándar comercial para la minería de datos sobre la base som.

Podemos reafirmar la importancia de los mapas métricos como una herramienta útil que proporciona una estructura visible y organizada de grandes flujos de información.

Actualmente se desarrollan multitud de estudios que usan los mapas bibliométricos (Gálvez, 2016; López-Robles et al., 2019; Sampieri & Trejo Rodriguez, 2015) haciendo patente la utilidad de la visualización de los datos en la investigación de cualquier área de la ciencia.

CAPÍTULO 3. Metodología de la Investigación

Existen diferentes herramientas para la realización de mapeos bibliométricos. Para nuestro trabajo en concreto, nos basaremos en el artículo de José A. Moral-Muñoz y Enrique Herrera-Viedma (2019) en el cual analizan diferentes herramientas para la realización de estudios bibliométricos.

Para cumplir con el primer objetivo propuesto en nuestro trabajo de investigación, realizaremos una revisión bibliográfica dentro de las herramientas de recuperación de información que hemos seleccionado: Dimensions, LISTA, ProQuest, Scopus y WoS.

A partir de una ecuación de búsqueda bien definida buscaremos aquellos artículos que incluyan entre sus palabras clave “Digital Humanities”. De esta forma, podremos realizar un mapeo de todas las áreas del conocimiento que se relacionan con nuestro campo. Igualmente, además de emplear dicha palabra clave, acotaremos las búsquedas por tiempo, desde 2008 hasta 2021, –último año cerrado antes de la realización de nuestro estudio– y por tipo de documento que, en nuestro caso, será el artículo científico.

Una vez recuperados los artículos científicos deberemos exportarlos, en formato de archivo, a otra herramienta que nos permita comprender la información obtenida. Sería de este modo como quedaría finalizado y cumplido el primer objetivo de nuestra investigación.

Una vez obtenidos los artículos de investigación, procederemos a trabajar en el segundo objetivo propuesto.

De todas las herramientas que proponen en su trabajo José A. Moral-Muñoz y Enrique Herrera-Viedma, elegimos como gestor de referencias, RefWorks. La elección se basa en que podremos exportar dentro de este gestor todas las referencias que hayamos recuperado para así, poder realizar una limpieza de artículos y eliminar duplicados; limpieza con la que obtendremos nuestra propia base de datos, un corpus con un total de 4364 artículos que usaremos posteriormente en nuestro mapeo bibliométrico.

Asimismo, por cada herramienta de recuperación de información (Dimensions, LISTA, ProQuest, Scopus y WoS) obtendremos una pequeña base de datos. Estas cinco bases de datos las usaremos posteriormente para realizar una comparativa entre dichas herramientas y poder así extraer nuevas conclusiones.

Con la obtención de todas estas bases de datos propias² –la general y las específicas–, daremos por concluido el objetivo número dos del trabajo.

Para cumplir con el tercer objetivo, haremos uso de la herramienta de análisis y visualización VOSviewer que proponen José A. Moral-Muñoz y Enrique Herrera-Viedma en su artículo. Nos hemos decantado por esta herramienta porque nos permite una visualización de la información muy clara y, además, porque permite usar extensiones de archivo de lo más variadas (RIS, csv, txt) para poder realizar el análisis.

Esta herramienta de análisis y visualización resulta bastante potente ya que permite realizar análisis de citas, de autores, de instituciones y en lo que a nuestro trabajo respecta, de palabras clave. Con ella se analizan los artículos científicos y se visualizan los resultados a través de un mapa de palabras que variará en función del tipo de análisis que hayamos efectuado. De este modo, podremos analizar cómo se comporta la investigación científica sobre Humanidades Digitales a la luz de las publicaciones.

Concluido este análisis y, por tanto, completado el objetivo tres, procederemos a realizar el análisis de los mapas bibliométricos que hemos obtenido; proceso que quedará encuadrado en el objetivo número cuatro.

Realizaremos un mapa bibliométrico por cada una de las bases de datos que hemos elaborado con los datos de cada una de las herramientas de recuperación de información que hemos utilizado. Dentro de cada mapa, analizaremos los distintos clústeres que se configuren, esto es, los diversos grupos de palabras que nos permitirán conocer las relaciones entre múltiples áreas del conocimiento. En consecuencia, podremos analizar las diferencias entre herramientas de recuperación de información.

Así pues, analizados los diferentes mapas y hechas las oportunas comparaciones, usaremos nuestra base de datos general con todos los artículos para llevar a cabo un análisis de los resultados obtenidos.

Quedará de este modo abordado el cuarto objetivo, dando paso a las conclusiones que nos ofrecen los resultados obtenidos y completar, en consecuencia, el último objetivo de nuestro trabajo de investigación.

La Figura 2 muestra un diagrama de la metodología para una comprensión más efectiva de los pasos que la componen.

² Queremos puntualizar que a lo largo de todo el trabajo cuando hagamos referencia a herramientas de recuperación de información nos referimos a lo que tradicionalmente identificamos con bases de datos (en nuestro caso serán Dimensions, LISTA, ProQuest, Scopus y WoS). En cambio, cuando hagamos referencia a bases de datos, nos estaremos refiriendo a las bases de datos que hemos creado específicamente para el desarrollo de este trabajo.

Figura 2. Diagrama de la metodología

CAPÍTULO 4. Presentación de la Investigación y Evaluación de los Resultados

4.1. Origen de los Datos para el Análisis

La realización de este trabajo parte con una primera fase de recogida de datos que nos permita su posterior análisis; tarea que llevaremos a cabo a través de la recopilación de artículos científicos de diferentes herramientas de recuperación de información y bases de datos, con una temporalidad concreta, un tipo de documento específico y con una ecuación de búsqueda bien definida que explicaremos más adelante. Con esto vamos a cumplir con el primer objetivo de nuestra investigación.

Para comenzar, trabajaremos con las herramientas de recuperación de información -aglutinadores de artículos científicos- de Dimensions³, LISTA⁴, ProQuest⁵, Scopus⁶ y WoS⁷. Hemos elegido estas cinco herramientas de recuperación de información por los siguientes motivos:

Tabla 2. Elección de herramientas de recuperación de información

Herramienta	Motivación	Acceso
Dimensions	Gran volumen de artículos científicos	
LISTA	Centrada en las ciencias de la información y la documentación Interés personal	

³ <https://app.dimensions.ai/discover/publication>

⁴ <https://web.s.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=408228dc-3a8b-4143-bea8-2c7d8d257521%40redis>

⁵ <https://www.proquest.com/>

⁶ <https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic>

⁷ <https://www.webofscience.com/wos/alldb/basic-search>

Herramienta	Motivación	Acceso
ProQuest	Compuesta de bases de datos contrastadas Gran rigor científico	
Scopus	Base de datos de referencia Artículos revisados con rigor científico	
WoS	Compuesta de bases de datos contrastadas Herramienta de referencia en la búsqueda de información científica Gran rigor científico	

Una vez conocidas las herramientas de búsqueda de información que usaremos para nuestro trabajo⁸, damos un paso más e identificaremos, tal y como se recoge en la Tabla 3, cuáles son las bases de datos concretas que vamos a utilizar por cada herramienta de búsqueda⁹.

⁸ Resulta preciso puntualizar que tanto WoS como ProQuest realmente recuperan la información de otras bases de datos y que, por tanto, solo ofrecen la interfaz para realizar las búsquedas.

⁹ La elección de las bases de datos que hemos seleccionado dentro de WoS y de ProQuest se debe estrictamente a la cobertura que ofrecen dichas bases de datos en relación con la investigación que vamos a desarrollar.

Tabla 3. Elección de bases de datos en ProQuest y WoS

Servicio de Información	Empresa	Bases de datos¹⁰
Dimensions	Digital Science & Research Solutions Ltd	
LISTA	EBSCO	
Scopus	Elsevier	
ProQuest	ProQuest	APA PsycArticles APA PsycInfo Coronavirus Research Database Health & Medical Collection MEDLINE Periodical Archive Online Psychology Database PTSDpubs Social Science Premium Collection
WoS	Clarivate Analytics	Arts & Humanities Citation Index Emerging Sources Citation Index Science Citation Index Expanded Social Sciences Citation Index

En la primera columna encontramos la herramienta de recuperación de información que vamos a usar; en la segunda, cuál es la empresa que gestiona estas herramientas y, por último, las bases de datos que vamos a seleccionar dentro de cada herramienta.

En cuanto a la temporalidad, elegimos realizar nuestro estudio desde el año 2008 hasta el 2021, último año completo antes de nuestra investigación. Optamos por esta temporalidad ya que, durante las observaciones realizadas en las diversas bases de datos, llegamos a la conclusión de que antes del 2008 no hay artículos científicos que usen la palabra clave “Digital Humanities” con una frecuencia suficiente como para determinar que el término es estándar dentro del lenguaje académico.

¹⁰ Conviene matizar que Dimensions, LISTA y Scopus no aportan información en la columna de bases de datos porque ya de por sí son bases de datos.

Respecto al tipo de documento usaremos el “artículo científico”. Hemos elegido esta tipología documental porque desde unos años hasta la actualidad, los artículos de revista son la herramienta que con mayor frecuencia los investigadores utilizan para la publicación de sus estudios. Es por ello por lo que, teniendo en consideración este aspecto, queremos comprobar a partir de las investigaciones publicadas en artículos científicos, cuáles son las relaciones existentes entre nuestra área del conocimiento con otros campos del saber.

Ahora bien, para poder obtener los resultados deseados, necesitamos elaborar la ecuación de búsqueda¹¹ que, en nuestro caso concreto, quedará configurada con los parámetros que se recogen en la Tabla 4.

Tabla 4. *Ecuación de búsqueda*

Estrategia de búsqueda	
Tema	“Digital Humanities”
Año de publicación	2008 or 2009 or 2010 or 2011 or 2012 or 2013 or 2014 or 2015 or 2016 or 2017 or 2018 or 2019 or 2020 or 2021
Tipo de documento	Artículos

En nuestra ecuación de búsqueda usaremos el filtro de tema porque queremos recuperar exclusivamente los artículos que usen en sus palabras clave “Digital Humanities”, que es lo que nos permitirá distinguir, de forma clara, cuáles son los artículos que debemos recuperar. Para los años de publicación, usaremos el operador booleano¹² “OR” porque queremos incluir todos los artículos que se hayan publicado desde 2008 hasta 2021. Para tipo de documento usaremos artículos porque, tal y como explicamos anteriormente, es el tipo documental más usado en la investigación científica actual.

¹¹ Entendemos por ecuación de búsqueda una estrategia que se usa en la recuperación de información para obtener los resultados que necesitamos cuando realizamos una consulta a una base de datos.

¹² “Los operadores booleanos hallan diferentes conceptos en los que coinciden uno o todos los campos especificados. Se usan para la unión de términos o frases entre más de un campo textual” (Oller Gómez, 2003).

Así pues, en la Tabla 5 podemos observar cuál ha sido el resultado de aplicar nuestra ecuación de búsqueda en cada una de las herramientas de recuperación de información.

Tabla 5. Resultados obtenidos con la ecuación de búsqueda

Fecha	Recuperación Información	Ecuación de Búsqueda ¹³	Formato de Exportación	Resultados
19/09/2022	Dimensions	"Digital Humanities" Title and abstract; Publication type: Article; Publication Year: 2008 or 2009 or 2010 or 2011 or 2012 or 2013 or 2014 or 2015 or 2016 or 2017 or 2018 or 2019 or 2020 or 2021	.RIS	2320
19/09/2022	LISTA	SU "Digital humanities" Publication Date: 20080101-20211231 Publication Type: Academic Journal Document Type: Article	.RIS	296
19/09/2022	ProQuest	mainsubject("Digital Humanities") Límites adicionales Fecha: Desde 01 January 2008 hasta 31 December 2021 Tipo de documento Artículo principal	.RIS	633
19/09/2022	Scopus	KEY ("Digital Humanities") AND PUBYEAR > 2007 AND PUBYEAR < 2022 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar"))	.csv	1033

¹³ Para todas las búsquedas, el tema elegido es “Digital Humanities”

Fecha	Recuperación Información	Ecuación de Búsqueda ¹³	Formato de Exportación	Resultados
19/09/2022	WoS	"Digital Humanities" (Tema) and Article (Tipo de documento); Período de tiempo: 2008-01-01 to 2021-12-31 (Fecha de publicación)	.txt	1967

Como podemos observar, en la primera columna encontramos la fecha en la que hemos realizado las búsquedas. Para que nuestro estudio sea reproducible, es necesario conocer que nuestras búsquedas se realizaron ese día concreto ya que la volubilidad de la ciencia puede hacer que los datos varíen. En la segunda columna observamos las herramientas de recuperación de información que hemos empleado. En la tercera columna, la ecuación de búsqueda. Cada herramienta de recuperación de información usa unas etiquetas diferentes para configurar su ecuación de búsqueda que le permita diferenciarse del resto. En la cuarta columna, el formato de exportación que usaremos para cada base de datos. Y, por último, en la quinta columna se recoge el número total de artículos que han sido recuperados en cada herramienta.

4.2. Tratamiento de los Datos

Una vez extraídos los artículos procederemos a usar un gestor de referencias para tratar esa información. Con esto estaríamos cumpliendo el segundo objetivo de nuestro trabajo.

El gestor de referencias que vamos a usar es RefWorks. Se trata de un gestor que nos permite importar artículos en grandes cantidades, sin apenas esfuerzo gracias a la gran cantidad de formatos de archivo que soporta y de manera sencilla ya que varias de las herramientas de recuperación de información que hemos utilizado poseen un enlace directo con RefWorks.

Desde ProQuest el trabajo resulta un tanto más tedioso pues solo podemos exportar de 100 en 100 los artículos seleccionados y, además, hay que ser cuidadoso en dicha selección pues no resulta raro sufrir alguna confusión. En Scopus, esta exportación se hará desde la opción export, en la que podremos elegir una gran cantidad de opciones de información para exportar; nosotros seleccionaremos la opción de exportar las palabras

clave. Desde WoS nos ofrecerán la opción de exportar el registro completo desde la pestaña export de su interfaz, aunque solo podremos exportar de 1000 en 1000 registros.

En cuanto a las bases de datos, Dimensions nos ofrecerá la posibilidad de exportar los datos en un fichero que el gestor de referencias entienda y que, en este caso, nos permitirá hacerlo de 2500 en 2500 registros, ofreciéndonos así, la mayor cobertura de exportación hasta el momento. Para descargar los registros habrá que seleccionar la opción save/export y seleccionar el tipo de exportación que queramos hacer, en nuestro caso en formato .RIS. Y, por último, en LISTA nos permitirán hacer la exportación enviando los registros en un fichero .RIS a nuestro correo electrónico (para nuestro estudio en concreto no hemos encontrado un límite a la hora de seleccionar artículos para la exportación).

Con esto en mente, el siguiente paso consistirá en introducir en el gestor de referencias todos los artículos seleccionados de las distintas bases de datos aprovechando una de las grandes fortalezas que RefWorks nos ofrece y que es la posibilidad de eliminar los artículos duplicados o casi duplicados de forma bastante sencilla. Como resultado obtendremos nuestra propia base de datos con la que trabajaremos en la herramienta de análisis y visualización VOSviewer; una base de datos que contará con 4364 artículos seleccionados de cinco herramientas de recuperación de información de primer nivel.

Pero además de nuestra base de datos principal elaboraremos otras cinco bases de datos, una por cada herramienta de recuperación de información. Lo que pretendemos con dichas bases de datos es realizar una comparativa entre herramientas que nos permita observar cuáles son las diferencias y similitudes que presentan entre ellas.

A diferencia de los formatos que hemos extraído para el tratamiento de los artículos en el gestor de referencias tal y como quedaba reflejado en la Tabla 4, cada base de datos ahora tendrá una extensión diferente a la original que nos permitirá convertir las referencias en palabras clave para su análisis en la herramienta de análisis y visualización.

4.3. Mapas bibliométricos

Una vez analizadas las distintas bases de datos, es momento de interpretar los diferentes mapas bibliométricos resultantes. Comenzaríamos en este momento las fases tres y cuatro de nuestros objetivos.

Los mapas bibliométricos nos permiten analizar muchas variables dentro de las publicaciones: las redes de citas, los autores más importantes dentro de un campo del

conocimiento o como es en nuestro caso, las palabras clave. Con esto vamos a conseguir establecer una relación de las Humanidades Digitales con otras áreas del conocimiento; vamos a conocer en qué áreas se encuentran presentes las Humanidades Digitales y cómo esto afecta a la investigación.

Nuestro análisis lo llevaremos a cabo en dos partes. En primer lugar, estudiaremos cómo es el comportamiento de la investigación científica sobre Humanidades Digitales en cada una de las cinco bases de datos que tenemos –recordemos, una por cada una de las herramientas de recuperación de información– para poder realizar un análisis comparando los resultados obtenidos. Y, en segundo lugar, examinaremos cómo se comporta la investigación científica sobre Humanidades Digitales en nuestra base de datos general.

Resulta conveniente puntualizar que, a la hora de realizar y analizar los mapas, las palabras clave que emplearemos siempre serán en lengua inglesa. Esto es debido, principalmente, a que este es el idioma en el que se escriben los artículos de Humanidades Digitales.

Para cumplir el objetivo tres de nuestro trabajo, usaremos la herramienta de análisis y visualización VOSviewer¹⁴. De este modo, en la Tabla 6 podemos examinar cuáles son los pasos necesarios que deberemos ejecutar en la herramienta para obtener la visualización de los mapas bibliométricos.

Tabla 6. *Proceso para la obtención de mapas bibliométricos en VOSviewer*

Base de datos	Tipo de mapa	Formato de archivo	Tipo de análisis	Creación de tesouro	Número de palabras clave
Dimensions	Datos de texto	.csv	Co-ocurrencia con todas las palabras clave	Sí	17
LISTA	Datos de texto	.RIS	Co-ocurrencia con todas las palabras clave	Sí	15
ProQuest	Datos de texto	.RIS	Co-ocurrencia con todas las palabras clave	Sí	26

¹⁴ Código QR, manual de uso de VOSviewer.

Base de datos	Tipo de mapa	Formato de archivo	Tipo de análisis	Creación de tesaurus	Número de palabras clave
Scopus	Datos bibliográficos	.csv	Co-ocurrencia con todas las palabras clave	Sí	18
WoS	Datos bibliográficos	.txt	Co-ocurrencia con todas las palabras clave	Sí	21

En la primera columna, tenemos las bases de datos que hemos generado tras la recuperación de información de los artículos científicos y a partir de las cuales vamos a realizar nuestro análisis.

En la segunda columna, VOSviewer realiza la consulta sobre qué tipo de datos va a realizar el mapa, es decir, nos permite hacer el análisis extrayendo la información de diferentes formas. Desde Scopus y WoS nos permite realizar el análisis directamente con la información exportada de sus bases de datos. Desde Dimensions también nos lo permite, aunque en este caso, no nos permite hacer un análisis de co-ocurrencia de palabras clave desde este apartado. Para Dimensions, LISTA y ProQuest debemos hacer el análisis extrayendo la información de los datos que nos ofrece la referencia, título y resumen, generalmente.

En la tercera columna encontramos el formato de archivo que debemos usar para que la herramienta pueda realizar su análisis. Podemos observar la cantidad de formatos diferentes que permite para realizar sus análisis.

Al realizar nuestro estudio, comprobaremos la necesidad de elaborar tesaurus¹⁵ para cada base de datos analizada. Cada una de las bases de datos recoge la información de forma particular y de ahí la necesidad de elaborar un tesaurus para cada una de ellas. Esto lo haremos para evitar que en nuestro estudio haya palabras mal representadas como puede suceder con los plurales (humanity y humanities) o con términos de la misma familia léxica que podremos incluir como un único tema (library y librarian). Para hacer el tesaurus deberemos analizar todas las palabras clave que nos indique la herramienta y hacer un filtrado palabra por palabra.

En la quinta columna, visualizaremos el número de palabras clave que serán representadas en el mapa. Para facilitar la visualización de los mapas, el número de

¹⁵ Entendemos tesaurus como “vocabulario de un lenguaje de indización controlado organizado formalmente con objeto de hacer explícitas las relaciones, a priori, entre conceptos (Arano, 2005).

palabras clave será más reducido. Es cierto que puede que el mapa pierda en vistosidad, pero, por el contrario, ganará en claridad para realizar un análisis más acertado.

Al finalizar estos pasos en VOSviewer, habremos obtenido nuestros mapas bibliométricos con las palabras clave.

Para entender de manera más acertada el significado de la visualización de los mapas bibliométricos que tendremos delante, debemos señalar que estos van a estar compuestos de nodos que no son otra cosa que las palabras clave. A su vez, cada nodo va a estar unido por líneas con otro nodo, es decir, que esa palabra clave está en relación directa con la contigua (es más probable que una palabra clave aparezca etiquetada en un artículo con una que tenga enlazada que con otra que no guarde ningún tipo de relación). Además, las palabras clave se agrupan en clústeres, esto es, grupos de palabras clave que el sistema ha relacionado como con un peso similar (las veces que esas palabras han sido recuperadas de los artículos científicos).

Teniendo presente lo planteado, procederemos a analizar de manera detallada los mapas bibliométricos por bases de datos.

4.3.1. Dimensions

En la Figura 3 podemos comprobar claramente como el inglés es el idioma predominante a la hora de formular las palabras clave.

Figura 3. Dimensions. Mapa bibliométrico

En este mapa, correspondiente a la base de datos Dimensions observamos cómo, evidentemente, las *Humanidades Digitales* son el nodo principal pero que se relacionan en conjunto con los demás nodos.

Otro de los nodos más importantes es el de *history* que, siguiendo sus líneas, vemos como se relaciona con mucha intensidad con las Humanidades Digitales. De modo similar encontramos *science* que se relaciona directamente con términos como *digital* y *research*, es decir, podemos entender esta relación como el vínculo de las Humanidades Digitales con la ciencia desde la perspectiva de la investigación digital. O, también, la relación de las Humanidades Digitales con otras áreas del conocimiento como muestra el vínculo *language* y *literature*; áreas tradicionales de las ciencias sociales que se asocian

aquí con nuestro campo de estudio. La conclusión que sacamos de este mapa es la multidisciplinariedad de las Humanidades Digitales.

Veamos y analicemos ahora en detalle cada uno de los cinco clústeres que observamos en el mapa.

En el primer clúster, de color rojo, vemos la relación de peso que tienen términos como *Big Data* y *history*. Son elementos que en el imaginario colectivo no deben estar juntos, pero vemos como nuestro análisis sitúa estos elementos como próximos. Esto se debe, sin duda alguna, a la aparición de las Humanidades Digitales. Probablemente, si hiciéramos un mapa bibliométrico donde el eje central fuera la historia, el Big Data no se encontraría como término recurrente en la investigación. Pero aquí, gracias a las tecnologías que nos ofrecen las Humanidades Digitales, podemos concluir que tanto la historia como las demás áreas que encontramos en este clúster, se encuentran próximas al Big Data.

En el segundo clúster, representado con el color verde, vemos relacionado tal y como podíamos intuir por nuestro estudio, las humanidades con lo digital. Eran dos elementos que seguramente iban a aparecer juntos por la naturaleza de la investigación. Ahora bien, lo que sí nos llama la atención es la recuperación de un término como la *historia oral* que, aunque aparece con un nodo de menor tamaño, sí está presente en esta base de datos. Destaca que este nodo no está relacionado con lo *digital* como observamos por las líneas de unión, pero sí llama la atención que aparezca tan próximo a dicho término en este clúster. Eso sí, comprobamos cómo, aún presente en el clúster, la distancia entre *historia oral* y el resto de los términos es notable.

En color azul nos encontramos con el tercer clúster en el que vemos representados términos muy cercanos entre sí en cuanto a área del conocimiento. Las Humanidades Digitales emplean en su *investigación datos* que luego representan a través de diferentes tipos de *visualización*.

El cuarto clúster aparece representado con el color amarillo. En él, las ciencias de la información, representadas por la *archivística* y las *bibliotecas*, son un área clave para la investigación en Humanidades Digitales donde la mayor parte de recuperación de datos se produce dentro del propio edificio del archivo y sus bases de datos y en las bibliotecas digitales.

En el último clúster, de color morado, observamos dos términos ligados tradicionalmente con las humanidades como son la *enseñanza* y la *literatura*. Podemos encontrarlos cerca de las Humanidades Digitales como consecuencia de los nuevos

estudios que se implantan en los que se crean herramientas con las que desarrollar una acción formativa más novedosa y actual.

Con el análisis de la base de datos Dimensions podemos concluir que las Humanidades Digitales se relacionan con una gran cantidad de áreas, en las que se usan nuevos métodos de investigación, como el Big Data y nuevas formas de visualización para unir elementos en principio discordantes y de esa forma crear nueva investigación.

4.3.2. LISTA

A la hora de realizar el análisis del mapa bibliométrico de LISTA debemos tener presente que se trata de una base de datos especializada en Ciencias de la Información. En la Figura 4, observamos cómo el nodo de las *Humanidades Digitales* vuelve a ser el más destacado, pero seguido del nodo de *library* y de *information science*. Podemos resaltar también el hecho de que el sistema nos ha recuperado diferentes términos de biblioteca como la *biblioteca académica* o la *biblioteca digital*. Igualmente, sobresale un término clave para las Humanidades Digitales como son los *metadatos*.

Figura 4. LISTA. Mapa bibliométrico

En este mapa bibliométrico de LISTA podemos distinguir tres clústeres.

En el primero de ellos, de color rojo, como nodo principal encontramos *information science*, seguido del siguiente nodo con más peso que es la *historia*. Además, vemos cómo aparecen temas relacionados con las ciencias sociales más puras como son el *arte*, la *educación* y la *literatura*, aunque sin olvidar lo tecnológico de la mano de la *biblioteca digital*. Resulta un clúster interesante ya que se asocia la tecnología, apenas presente, con disciplinas habituales de las ciencias sociales.

En el segundo clúster, en tonos verdes, encontramos como nodo principal tras las *Humanidades Digitales* el término *library*. Como hemos comentado anteriormente, al tratarse de una base de datos especializada, resulta lógico que el contenido referente a las Humanidades Digitales se base especialmente en el mundo de las ciencias de la información. Este hecho queda claramente reflejado en este clúster en el que el centro son las *bibliotecas*, pero también las *bibliotecas académicas* y los *archivos*. Especial atención merecen también los *metadatos*, cada vez más presentes en el mundo de las Humanidades Digitales y de las ciencias de la información.

Y el último de los clústeres, representado en color azul, donde vemos solo dos términos, muy relacionados entre sí y también muy conectados con el mundo digital. Hablamos de *analysis* y *technology*, ambos vinculados al campo de lo digital y, por supuesto, a las Humanidades Digitales donde se realizan nuevos análisis vinculados a las nuevas tecnologías.

4.3.3. ProQuest

ProQuest se diferencia de las dos bases de datos analizadas anteriormente en que es una empresa proveedora de bases de datos, es decir, que presta su interfaz para realizar las búsquedas. Teniendo en cuenta esta característica y el perfil de las bases de datos que hemos seleccionado para realizar nuestro análisis con esta herramienta de recuperación de información, el resultado que obtenemos es de cuatro clústeres bien diferenciados tal y como se aprecia en la Figura 5.

Figura 5. ProQuest. Mapa bibliométrico

De nuevo encontramos como nodo principal las *Humanidades Digitales*, seguidas en esta ocasión por la *historia*, la *tecnología*, las *humanidades* y las *ciencias de la información*. Asimismo, nos llama la atención la presencia de términos que no habíamos visto en los anteriores mapas bibliométricos como son *digitization*, *data base* o *web*; palabras que hacen referencia a disciplinas clave en las Humanidades Digitales. Este hecho puede responder a la especificidad de alguna de las bases de datos que hemos seleccionado en las que, por consiguiente, los artículos están enfocados a trabajos de investigación que involucren estas disciplinas.

El primero de los clústeres, representado en color rojo, nos ofrece como nodo principal las *Humanidades Digitales* y también herramientas que están a la orden del día en las investigaciones que aglutina; hablamos de la *digitalización*, la *comunicación*, las *webs* o el *software*, esenciales para el tratamiento de la información analizada. Encontramos también términos como *library* o *archive*, campos en los que tradicionalmente se ha basado la investigación en humanidades. También distinguimos elementos como la *pedagogía* o la *enseñanza*, muy relacionadas entre sí y con la nueva

investigación en Humanidades Digitales donde se usan herramientas software para una nueva forma de enseñar.

El segundo de los clústeres, de color verde, relaciona términos de las ciencias sociales tradicionales con términos como la *visualización*, los *metadatos*, el *entorno* o las *bases de datos*. Es el ejemplo de lo que podríamos denominar qué son las Humanidades Digitales: el uso de herramientas digitales para la investigación en ciencias sociales.

En este clúster el nodo principal viene representado por *history* que se relaciona prácticamente con todos los nodos que tiene a su alrededor dando a entender el peso que tiene la investigación histórica en las Humanidades Digitales.

El tercer clúster aparece representado en tonos azules. En él podemos observar la relación de las *humanidades* –nodo principal– con la *tecnología*, haciendo patente una constante en todos los mapas bibliométricos que hemos analizado hasta el momento. Las Humanidades Digitales tienen una gran relación con lo digital y las nuevas tecnologías.

El último clúster de ProQuest quedaría identificado con el color amarillo. De nuevo encontramos una constante, la relación de las Humanidades Digitales con las ciencias de la información. Resulta preciso resaltar la presencia frecuente de ciertos términos como el *arte* y la *literatura* en el mismo clúster que las ciencias de la información.

4.3.4. Scopus

Scopus es una base de datos multidisciplinar por lo que, de acuerdo con las palabras clave recogidas en la Figura 6, es patente la comunión entre términos claramente vinculados al área de las Ciencias Sociales con términos más vinculados con el área de la tecnología.

Figura 6. Scopus. Mapa bibliométrico

En este mapa, las *Humanidades Digitales* constituyen el nodo principal sin duda alguna, destacando sobremanera ante cualquier otro nodo. Aunque, por otra parte, no podemos resaltar ningún otro nodo en particular; quizás el nodo de *historia*, el de la *digitalización* o el de los *SIG*, fundamentales en los nuevos estudios relacionados con el ámbito de la geografía.

De este mapa bibliométrico podemos extraer cinco clústeres bien diferenciados. El primero de ellos, en color rojo, presenta a las *Humanidades Digitales* como nodo principal. Vinculados a nuestra área de estudio aparecen la *historia*, la *historia digital* y las *humanidades*. Observamos cómo dentro de estas áreas de predominante sesgo hacia las ciencias sociales, aparece el término *digital history* para conducirnos de nuevo al tema principal de estudio, las *Humanidades Digitales*.

En color verde identificamos el segundo clúster donde queda de manifiesto la relación tan clara existente entre las *Humanidades Digitales* y las *ciencias de la información*, las *bibliotecas*, las *bibliotecas digitales* y la *digitalización*. En definitiva, la relación tan importante entre lo digital y las ciencias sociales.

En el tercer clúster, en color azul, identificamos términos que no habíamos encontrado en nuestros anteriores análisis. Hablamos de los *Sistemas de Información Geográfica* y los *mapeos*. Los SIG resultan una herramienta imprescindible para las nuevas formas de hacer investigación en el área de la geografía y, en consecuencia, muy ligado con las Humanidades Digitales.

El cuarto clúster se presenta en tonos amarillentos. Aquí de nuevo encontramos términos que aún no habían hecho acto de presencia; dos términos muy relacionados entre sí como son la *semántica* y el *procesamiento del lenguaje natural*. El procesamiento del lenguaje natural resulta clave en la investigación de Humanidades Digitales por lo que comporta el análisis de textos empleando las técnicas asociadas a este campo de la Inteligencia Artificial.

El último clúster de Scopus lo identificaríamos con el color morado. En este clúster detectamos dos términos: los *metadatos*, de los que ya hemos hablado anteriormente y presentes en la investigación en Humanidades Digitales y, otro nuevo, el *trabajo en equipo*, que recalca el papel multidisciplinar de las Humanidades Digitales y la unión de disciplinas aparentemente no relacionadas.

4.3.5. Web of Science

De las bases de datos que WoS nos ofrece y que son útiles para nuestro trabajo de investigación, VOSviewer propone como nodo central, tal y como viene siendo habitual, las *Humanidades Digitales*, quedando así reflejado en la Figura 6.

Figura 7. WoS. Mapa bibliométrico

En este mapa destacan nuevos términos como es el caso del *acceso abierto* o el *análisis de redes*. El acceso abierto, importante tema de debate actual en la investigación, destaca especialmente ya que es un resultado que no habíamos encontrado en ninguna de las otras bases de datos. Pero, por otra parte, de nuevo en esta base de datos podemos visualizar la unión entre áreas típicas de las ciencias sociales con términos pertenecientes a áreas más digitales.

Identificamos en este mapa cuatro clústeres. El primero de ellos, en color rojo, nos muestra la relación existente entre las *bases de datos*, las *bibliotecas* y los *archivos*; los dos últimos con una digitalización cada vez mayor, motivada por el uso de nuevas tecnologías para su funcionamiento. Así pues, destaca como nodo más importante de este clúster, el nodo de las *bibliotecas*.

El segundo clúster, identificado con el color verde, presenta la relación entre las *bibliotecas digitales* y la *digitalización*; aspecto clave en la conservación del patrimonio cultural. Dentro de las bibliotecas digitales también destaca el elemento de las *ontologías*, listados de términos controlados usados tradicionalmente en el mundo de las Ciencias de la Información.

Con el color azul vemos representado el tercer clúster. Aparece como nodo principal las *Humanidades Digitales* relacionado principalmente con herramientas y técnicas eminentemente digitales. Observamos la relación con la *visualización*, clave en la investigación en Humanidades Digitales; el *análisis de redes*, en el que se pueden emplear diferentes tipos de estudios; el *Big Data* y los *SIG*. Todas estas palabras clave nos hacen destacar la importancia de las nuevas tecnologías en las investigaciones provenientes de áreas de las ciencias sociales.

El último clúster de WoS aparece de color morado con la unión entre el *acceso abierto* y la *historia digital*. Esto puede indicar una evolución de la investigación en historia hacia la publicación en acceso abierto.

4.3.6. Comparativa de bases de datos

Una vez que hemos analizado con detalle cada uno de los mapas bibliométricos de las diferentes bases de datos, vamos a realizar una comparación con la información que estos nos han aportado de manera que pueda resultarnos de ayuda para comprender la cobertura de cada una de ellas y cuál podría resultar la más eficaz a la hora de realizar una búsqueda relacionada con las Humanidades Digitales. Además, con nuestro análisis podemos analizar qué líneas de investigación, por base de datos, se encuentra más cercana a las Humanidades Digitales.

En la Tabla 7 podemos observar con detalle cómo ha sido el análisis que hemos realizado con cada una de las bases de datos.

Tabla 7. *Comparativa análisis bases de datos*

Base de datos	Palabras clave	Clústeres	Nodos principales	Conclusión
Dimensions	17	5	Historia Humanidades Investigación	Base de datos multidisciplinar Recuperación de palabras clave menos eficaz Más cantidad, pero no más calidad
LISTA	15	3	Biblioteca Ciencias de la Información Humanidades	Base de datos subjetiva Menos cantidad de artículos Mucha especialización en cuanto a temática Menos resultados en cuanto a palabras clave
ProQuest	26	4	Historia Humanidades Tecnología	Base de datos multidisciplinar Apunta con los nodos principales a lo que deben ser las Humanidades Digitales Mucha cantidad de palabras clave para su análisis
Scopus	18	5	Bibliotecas digitales Humanidades Visualización	Base de datos multidisciplinar Apunta con sus nodos a elementos importantes de las Humanidades Digitales Pese a ser una de las más conocidas poca recuperación de palabras clave
WoS	21	5	Biblioteca Historia SIG	Base de datos multidisciplinar Buen número de palabras clave para su análisis Pese a ser la base de datos más reconocida, pocos elementos que identifiquen a las Humanidades Digitales en sus nodos principales

Resulta acertado comenzar el estudio de la comparación hablando sobre el número de palabras clave que hemos extraído de cada base de datos. En este sentido, cabe destacar el elevado número de palabras clave de ProQuest que, teniendo en cuenta que se trata de una base de datos multidisciplinar, nos permite realizar un análisis más completo. En este caso concreto, sí que podemos afirmar que cantidad supone calidad ya que, viendo los nodos principales que hemos resaltado, son elementos muy cercanos a las Humanidades Digitales.

Para las demás bases de datos, tanto Scopus como WoS recuperan un número similar de palabras clave, aunque es Scopus la que mejor calidad ofrece en cuanto a palabras clave cercanas a las Humanidades Digitales. Dimensions, por su parte, sorprende

por el hecho de que siendo la base de datos que más artículos ha extraído, ofrece un bajo número de palabras clave y de nodos principales. Y, por último, LISTA que nos ofrece unos resultados esperados caracterizados por un bajo número de artículos a analizar, bajo número de palabras clave y muy especializadas en las ciencias de la información.

Por todo ello, podemos decir que ProQuest y Scopus son las bases de datos que tanto por el número como por la calidad de las palabras clave, son las más cercanas a una adecuada recuperación de información sobre Humanidades Digitales.

En el segundo apartado de nuestro análisis encontramos el número de clústeres recuperados, aspecto en relación con los artículos analizados. Tanto Dimensions como Scopus y WoS son las bases de datos que presentan mayor cantidad de clústeres, aunque agrupando de diferentes maneras los términos que han analizado. LISTA es, por su parte, la base de datos que cuenta con menos clústeres en consecuencia, también, con el número de artículos recuperados. Finalmente, en un punto intermedio entre ambos grupos se ubicaría ProQuest. Por ende, entendemos que cuantos más artículos se analizan, más posibilidades de obtener un alto número de clústeres tenemos.

En la tercera sección analizamos los nodos principales que son los que la herramienta de visualización sitúa más próximos a las Humanidades Digitales. Para Dimensions, las Humanidades Digitales son el área que se relaciona principalmente con la historia, las humanidades y la investigación. De nuestro análisis podemos concluir que, aunque esto es cierto, las Humanidades Digitales tienen un componente digital que los principales nodos de Dimensions no nos muestran.

En LISTA los nodos principales son relacionados, de acuerdo con la temática de la base de datos, con la disciplina de las ciencias de la información. Según esta base de datos, las Humanidades Digitales son un área que se relaciona con las ciencias de la información, las bibliotecas y las humanidades. No podemos decir que se trate de una afirmación falsa pero sí que es cierto que se trata solo de una parte sesgada de lo que son las Humanidades Digitales.

Para ProQuest los nodos principales son historia, humanidades y tecnología. Esto nos confirma la relación de las Humanidades Digitales con la tecnología y una de las disciplinas más investigadas dentro de las ciencias sociales, la historia.

De Scopus podemos extraer una conclusión similar en la que se incluye la visualización como parte integrante de las Humanidades Digitales además de las bibliotecas digitales y las humanidades.

Personalmente, WoS era la base de datos de la que más esperábamos pero que, aun presentando los SIG y la historia, no hace ninguna mención a herramientas digitales o tecnológicas.

Como síntesis podríamos sacar en claro que las Humanidades Digitales están presentes de una u otra forma en cada una de las bases de datos, pero que los términos más cercanos nos los ofrecen ProQuest y Scopus.

Y, finalmente, el último apartado donde recogemos algunas conclusiones de lo que hemos podido analizar dejando claro que las mejores bases de datos para recuperar información son ProQuest y Scopus ya que ambas nos ofrecen nodos más cercanos a las humanidades y a lo digital.

4.3.7. Humanidades Digitales

Después del análisis que hemos realizado de cada una de las bases de datos por separado, pretendemos ahora realizar el análisis de los más de cuatro mil artículos recuperados e incorporados a nuestra base de datos definitiva. De esta base de datos confiamos sacar las conclusiones de cuáles son las áreas más cercanas a las Humanidades Digitales y, por consiguiente, las líneas de investigación con las que se relacionan.

Para la realización del mapa bibliométrico necesitaremos nuestra base de datos en formato txt para que VOSviewer pueda llevar a cabo un análisis del texto extrayendo términos de títulos y resúmenes. Este análisis se realizará a través de la co-ocurrencia de palabras clave. Además, deberemos confeccionar un tesoro.

Como resultado de este análisis tenemos un mapa compuesto de 28 palabras clave y 7 clústeres diferenciados por colores (rojo, celeste, verde, naranja, amarillo, morado y azul) tal y como ilustra la Figura 8.

Figura 8. *Humanidades Digitales. Mapa bibliométrico*

En el primer clúster, de color rojo, encontramos términos relacionados con el análisis de textos, como *machine learning*, *data mining* o *text analysis*. Con estos términos, el mapa nos está dando a entender que una parte de las Humanidades Digitales se encarga de hacer investigación sobre análisis de textos. También podemos ver términos como *language* y *linguistics* que escenifican más claramente lo que estamos argumentando. Además de estos términos, encontramos *Big Data* y *visualization*, para poder gestionar y visualizar el volumen de información que se requiere en este tipo de estudios.

En el segundo clúster, de color celeste, localizamos los términos *history* y *mapping*; esto es, las Humanidades Digitales estudian la historia, como hemos podido analizar en el trabajo, desde una nueva perspectiva digital, usando nuevas herramientas digitales.

En el tercer clúster, de color verde, hallamos términos de áreas típicas de las ciencias sociales como *education* y *pedagogy* unidas a términos como *literature* y *feminism*. Muy importante a resaltar en este clúster es la introducción de un término novedoso que no habíamos encontrado en anteriores análisis, el feminismo, con la inclusión de la perspectiva de género en muchos de los trabajos de investigación actuales.

En el cuarto clúster, de color naranja encontramos de forma general *social sciences*, base de las Humanidades Digitales, y por supuesto, el término *humanities*. Son dos de los temas que predominan en el estudio de nuestra área.

En el quinto clúster, de color amarillo, visualizamos *library and information science* y *academic libraries*, dos términos relacionados entre sí y muy relacionados con las Humanidades Digitales gracias a los nuevos estudios que pueden realizarse con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En el sexto clúster, de color morado, destacan dos términos como son el de *ontology* y el de *semantic web*. Dentro de los trabajos en Humanidades Digitales encontramos el uso de estos términos para establecer nuevas investigaciones en campos que antes no estaban tan controlados.

Por último, en el clúster azul, encontramos términos eminentemente digitales. Encontramos *metadata*, *digitization*, *databases* y *digital archives*. Estos términos son muy importantes en la investigación en Humanidades Digitales, ya que nos ofrecen posibilidades que antes, por cuestiones tecnológicas, no había.

Con todos los clústeres analizados podríamos decir que la investigación en Humanidades Digitales se desarrolla a partir de estudios en ciencias de la computación e Inteligencia Artificial, ciencias y técnicas historiográficas, ciencias sociales, ciencias de la información y la documentación y computación aplicada a la lingüística. Es decir, si tuviéramos que dar una definición de qué son las Humanidades Digitales, diríamos que son un área del conocimiento que usa tecnologías de la computación para realizar investigación en áreas de las ciencias sociales como la historia, la lingüística, la educación o las ciencias de la información y la documentación.

CAPÍTULO 5. Conclusiones

Una vez que hemos realizado nuestro análisis y comprendemos cuáles son las líneas de investigación que se desarrollan con las Humanidades Digitales, vamos a usar las herramientas a nuestro alcance para conocer algunos detalles más sobre la publicación en artículos científicos de nuestra área de estudio.

Para ello vamos a analizar la evolución que han tenido las Humanidades Digitales en el periodo de estudio, desde 2008 hasta 2021, para comprobar si es un área en crecimiento, estancada o un área en decrecimiento. En la Tabla 8 se recogen los datos obtenidos de las herramientas de recuperación de información que hemos usado.

Tabla 8. *Evolución de las Humanidades Digitales (2008-2021)*

Año	Dimensions	LISTA	ProQuest	Scopus	WoS	Total	Evolución porcentaje
2008	7	1	0	2	13	23	100%
2009	14	2	2	5	22	45	196%
2010	24	1	3	6	15	49	109%
2011	41	2	9	7	32	91	186%
2012	55	5	40	26	49	175	192%
2013	121	17	35	40	103	316	181%
2014	142	14	23	43	98	320	101%
2015	141	17	44	57	133	392	123%
2016	249	16	72	94	187	618	158%
2017	245	35	105	115	225	725	117%
2018	271	28	86	103	192	680	94%
2019	329	28	74	167	285	883	130%
2020	341	26	77	170	296	910	103%

Año	Dimensions	LISTA	ProQuest	Scopus	WoS	Total	Evolución porcentaje
2021	341	20	63	198	318	940	103%

En esta tabla observamos la publicación de artículos científicos desde 2008 hasta 2021 distribuida por años. En la columna evolución porcentaje comprobamos cuál es la evolución de la publicación en Humanidades Digitales comparando cada año con la publicación realizada el año anterior.

Con esta información podemos extraer varias conclusiones. El despegue de las Humanidades Digitales se produjo entre el año 2011 y 2013, duplicando cada año el número de publicaciones que investigaban sobre el área. A partir de ahí, la investigación se estanca hasta el 2016, año en que vuelve a crecer la producción. Dato muy significativo es la publicación de artículos entre los años 2020 y 2021; años afectados por la pandemia de la COVID-19 que seguramente haya afectado en la investigación y de ahí el poco crecimiento en las publicaciones. Para hacer visualmente más comprensible esta tabla, añadimos la Figura 9 en la que podemos observar la tendencia descrita en un gráfico de líneas.

Figura 9. *Evolución de las Humanidades Digitales (2008-2021)*

Asimismo, queremos aprovechar las herramientas a nuestro alcance para hacer una previsión de publicación de aquí a 5 años para comprobar si nuestro campo de

investigación se está estancando, disminuyendo o de lo contrario, tiene previsión de crecimiento. Para ello, hemos usado una herramienta de Excel, la previsión, que nos permite realizar este tipo de cálculos utilizando una variable llamada intervalo de confianza que según Julia Wärnberg y Francisca Rius Díaz (2014) es:

Un par o varios pares de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido respecto de un parámetro poblacional con un determinado nivel de confianza. Formalmente, estos números determinan un intervalo, que se calcula a partir de datos de una muestra, y el valor desconocido es un parámetro poblacional (p. 135).

En la Tabla 9 observamos que la previsión de publicación es que las Humanidades Digitales es un área en evolución que con seguridad seguirá desarrollando nuevas investigaciones en los siguientes años.

Tabla 9. *Previsión de publicación en Humanidades Digitales*

Escala de tiempo	Valores	Previsión	Intervalo de confianza
2008	23		
2009	45		
2010	49		
2011	91		
2012	175		
2013	316		
2014	320		
2015	392		
2016	618		
2017	725		
2018	680		
2019	883		
2020	910		
2021	940		
2022		1035,28086	140,7281082
2023		1115,98745	175,9946081
2024		1196,69403	205,3620455
2025		1277,40062	231,0905515

Escala de tiempo	Valores	Previsión	Intervalo de confianza
2026		1358,10721	254,2871635

En el intervalo de confianza vemos que, aun variando, la publicación crecerá. Esto se produce por varias cuestiones. Tradicionalmente, la publicación en humanidades y ciencias sociales suele tener un crecimiento más sostenido, por el tipo de investigaciones que se realizan y la tipología documental en la que se investiga, mayormente monografías. La vertiente tecnológica de las Humanidades Digitales permite publicar en artículos científicos que tienen una periodicidad de publicación bastante más ágil que las monografías, de ahí que las Humanidades Digitales, mientras sigan desarrollando nuevas investigaciones y tecnologías que implementar en las investigaciones, serán un área en crecimiento tal como ilustra la Figura 10.

Figura 10. *Previsión de publicación en Humanidades Digitales*

Para finalizar nuestro trabajo, podemos decir que, tras los análisis realizados, pese a lo sesgado del estudio en cuanto a temporalidad, tipología documental y herramientas de recuperación de información seleccionadas, el objetivo principal se ha cumplido: hemos encontrado cuáles son las principales líneas de investigación que se desarrollan con las Humanidades Digitales.

Para poder cumplir el objetivo principal hemos desarrollado nuestra investigación de acuerdo con varios subobjetivos, que hemos cumplido de forma satisfactoria. Para

cumplir el primer objetivo, tuvimos que seleccionar diferentes herramientas de recuperación de información y usar las ecuaciones de búsqueda más exactas para una extracción de los datos de investigación de la forma más eficaz posible. Una vez que teníamos los datos de investigación, procedimos a cumplir el segundo objetivo, su tratamiento en la herramienta de gestión de referencias bibliográficas. Una vez tratados los datos, cumplimos el segundo objetivo y comenzamos los objetivos tres y cuatro, el análisis de los datos en la herramienta de visualización. Una vez obtenidos los mapas bibliométricos en nuestra herramienta, pasamos al último objetivo, el análisis de la información que nos ofrecían estos mapas para conocer cuáles son las principales líneas de investigación en Humanidades Digitales.

Concluimos conociendo que se trata de un área en crecimiento, del que podríamos atrevernos a realizar una definición clara de lo que son las Humanidades Digitales y descubriendo el carácter interdisciplinar de la investigación, aunando las nuevas tecnologías con áreas del conocimiento que no han tenido hasta ahora un carácter digital.

Las Humanidades Digitales son un área del conocimiento interdisciplinar que usa tecnologías de la computación para realizar investigación en áreas de las ciencias sociales como la historia, la lingüística, la educación o las ciencias de la información y la documentación.

Las principales líneas de investigación en Humanidades Digitales son las ciencias de la computación e Inteligencia Artificial, ciencias y técnicas historiográficas, ciencias sociales, ciencias de la información y la documentación y computación aplicada a la lingüística.

Para el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster quiero destacar la aportación de varias de las asignaturas cursadas. En *Iniciación a la teoría y metodología del análisis histórico y las humanidades digitales* se gestó la elaboración de este trabajo pues sembró la semilla de la duda para querer conocer más en profundidad qué son las Humanidades Digitales. La asignatura *Análisis y representación de datos en historia y humanidades digitales* me ayudó obteniendo el conocimiento necesario para desarrollar mapas conceptuales que me permitieran organizar el trabajo de forma eficaz. La asignatura *Construcción de bibliotecas y repositorios documentales digitales* aportó la especialización para poder realizar ecuaciones de búsqueda más eficaces y en diferentes herramientas de recuperación de información para poder obtener los mejores resultados y en la asignatura de *Instrumentos básicos para la investigación en historia y humanidades digitales* aprendí el manejo en profundidad de herramientas de gestión

bibliográficas que ha permitido la gestión satisfactoria de las referencias bibliográficas, tanto para las citas de los trabajos referidos aquí como para el tratamiento de la información recuperada en las diferentes herramientas de recuperación de información.

Personalmente, realizar este Trabajo Fin de Máster me ha aportado la capacidad de aumentar el sentido crítico para la elección de las mejores herramientas para el desarrollo de la investigación y el desarrollo de un lenguaje académico. También he profundizado en el uso de las herramientas digitales que se han usado a lo largo del trabajo (herramientas de recuperación de información, herramientas de gestión bibliográfica y herramientas de análisis y visualización) así como ahondar en el conocimiento de las Humanidades Digitales como área científica. Finalmente, quiero decir que este trabajo me ha permitido desarrollar mi capacidad de comunicar de manera clara y precisa los resultados de mi investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvarado, R. U. (2016). Growth of Literature on Bradford's Law. *Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información*, 30(68), 51-72. <https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.06.003>
- Arano, S. (2005). Los tesauros y las ontologías en la Biblioteconomía y la Documentación. *Hipertext.NET. Revista Académica sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva*, 3. <https://arxiu-web.upf.edu/hipertextnet/numero-3/tesauros.html>
- Boyack, K., Klavans, R., & Borner, K. (2005). Mapping the Backbone of Science. *Scientometrics*, 64, 351-374. <https://doi.org/10.1007/s11192-005-0255-6>
- Bradford, S. (1985). Sources of information on specific subjects. *Journal of Information Science*, 10(4), 176-180. <https://doi.org/10.1177/016555158501000407>
- Bush, V. (1945). *As We May Think*. The Atlantic. <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/>
- Cancino, J. L. T., & Sánchez, M. V. G. (2013). Los mapas bibliométricos o mapas de la ciencia: Una herramienta útil para desarrollar estudios métricos de información. *Biblioteca Universitaria*, 16(2), 95-108.
- Canterla, C. (2007). ¿Qué son las Humanidades? *Ilustración y libertades: revista de pensamiento e historia de las ideas*, 1, 11-18.
- Caro Saiz, J., Fuente, S., Ahedo, V., Zurro Hernández, D., Madella, M., Galán, J. M., Izquierdo, L. R., Santos, J. I., & Olmo, R. del. (2020). *Ciencias Sociales Computacionales y Humanidades Digitales: Un ejemplo de praxis transdisciplinar*. PressBooks. <https://digital.csic.es/handle/10261/220574>

- Carrizo Sainero, G. (s. f.). *Hacia un concepto de bibliometría* [Archivo PDF].
<https://docplayer.es/41384366-Hacia-un-concepto-de-bibliometria.html>
- CORDE. (s. f.). *CORDE, Banco de datos*. Real Academia Española. Recuperado 25 de septiembre de 2022, de <https://www.rae.es/banco-de-datos/corde>
- CREA. (s. f.). *CREA, Banco de datos*. Real Academia Española. Recuperado 25 de septiembre de 2022, de <https://www.rae.es/banco-de-datos/crea>
- de Solla Price, D. (1978). Editorial statements. *Scientometrics*, *1*(1), 3-8.
<https://doi.org/10.1007/BF02016836>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *133*, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Fernández-Cano, A., Torralbo, M., & Vallejo, M. (2004). Reconsidering Price's model of scientific growth: An overview. *Scientometrics*, *61*(3), 301-321.
<https://doi.org/10.1023/B:SCIE.0000045112.11562.11>
- Franssen, T., & Wouters, P. (2019). Science and its significant other: Representing the humanities in bibliometric scholarship. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, *70*(10), 1124-1137. <https://doi.org/10.1002/asi.24206>
- Führ, F., Alvarez, E. B., & Araújo, P. C. de. (2021). A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E HUMANIDADES DIGITAIS INDEXADA NAS BASES DE DADOS DIMENSIONS, SCOPUS E WEB OF SCIENCE. *Anales de Documentación*, *24*(2), Article 2.
<https://doi.org/10.6018/analesdoc.480201>
- Gálvez, C. (2016). *Visualización de las principales líneas de investigación en salud pública: Un análisis basado en mapas bibliométricos aplicados a la Revista Española de Salud Pública (2006-2015)*. 90.

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1135-57272016000100426&lng=es&nrm=iso&tlng=es

- Galvez, C. (2018). Análisis de co-palabras aplicado a los artículos muy citados en Biblioteconomía y Ciencias de la Información (2007-2017). *Transinformação*, 30, 277-286. <https://doi.org/10.1590/2318-08892018000300001>
- Garfield, E. (1972). Citation Analysis as a Tool in Journal Evaluation | Science. *Science*, 178(4060), 471-479.
- Garrido-Ramos, B., del Rio, G., & Martínez, J. (2015). «Monográfico HD: La realidad de las Humanidades Digitales en España y América Latina», *ArtyHum*, nº 1, Noviembre de 2015. «Monográfico HD: La realidad de las Humanidades Digitales en España y América Latina», *ArtyHum*, nº 1, Noviembre de 2015.
- González de Dios, J., Moya, M., & Mateos Hernández, M. A. (1997). Artículo especial. *An Esp Pediatr*, 47, 235-244.
- González Díaz de Garayo, C., & Román Román, A. (1977). Los problemas de información y documentación en las humanidades. *Revista Española de Documentación Científica*, 1(1). <https://www.proquest.com/docview/1307070306/citation/4DDE14651E80454E> PQ/1
- Gorbea Portal, S. (2016). Una nueva perspectiva teórica de la bibliometría basada en su dimensión histórica y sus referentes temporales. *Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información*, 30(70), 11-16. <https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.10.001>
- Gosnell, C. F. (1944). Obsolescence of Books in College Libraries | Gosnell | College & Research Libraries. *College and Research Libraries*, 5(2), 115-125. https://doi.org/10.5860/crl_05_02_115

- Hicks, D., & Wang, J. (2009). *Towards a bibliometric database for the social sciences and humanities*. URL: [Http://works.bepress.com/diana_hicks/18](http://works.bepress.com/diana_hicks/18).
- Hulme, E. W. (1923). Statistical Bibliography in Relation to the Growth of Modern Civilization: Two Lectures delivered in the University of Cambridge in May 1922. *Nature*, 112(2816), 585-586. <https://doi.org/10.1038/112585a0>
- Moral-Muñoz, J. A. Herrera-Viedma, E., Santisteban-Espejo, A., & Cobo, M. J. (2019). Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review. *El profesional de la información*, 29(1), 20. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.ene.03>
- Klavans, R., & Boyack, K. W. (2009). Toward a consensus map of science. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 455-476.
- Larivière, V., Archambault, É., Gingras, Y., & Vignola-Gagné, É. (2006). The place of serials in referencing practices: Comparing natural sciences and engineering with social sciences and humanities. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 57(8), 997-1004. <https://doi.org/10.1002/asi.20349>
- Leydesdorff, L., & Salah, A. A. A. (2010). Maps on the basis of the Arts & Humanities Citation Index: The journals Leonardo and Art Journal versus “digital humanities” as a topic. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 61(4), 787-801. <https://doi.org/10.1002/asi.21303>
- Liu, A. (2020). ¿Qué significación tienen las humanidades digitales para las humanidades? *452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada*, 23, 121-144. <https://doi.org/10.1344/452f.2020.23.6>
- López-Robles, J.-R., Guallar, J., Otegi-Olaso, J.-R., & Gamboa-Rosales, N.-K. (2019). El profesional de la información (EPI): Bibliometric and thematic analysis (2006-

- 2017). *El profesional de la información (EPI)*, 28(4).
<https://doi.org/10.3145/epi.2019.jul.17>
- Lotka, A. J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 16(12), 317-323.
- Marcos, A. (2015). *A vueltas con las dos culturas*. Investigación y Ciencia.
<https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/la-era-de-los-tiranosaurios-640/a-vueltas-con-las-dos-culturas-13291>
- Megías, J. M. L. (2018). La «Informática Humanística»: Notas volanderas desde el ámbito hispánico. *Incipit*, 23(0), Article 0. <http://www.iibicrit-conicet.gov.ar/ojs/index.php/incipit/article/view/251>
- Miguel, S., Caprile, L., & Jorquera-Vidal, I. (2008). Análisis de co-términos y de redes sociales para la generación de mapas temáticos. *El Profesional de la Información*, 17. <https://doi.org/10.3145/epi.2008.nov.06>
- Narin, F. (1976). *Evaluative bibliometrics: The use of publication and citation analysis in the evaluation of scientific activity*.
https://www.academia.edu/747312/Evaluative_bibliometrics_The_use_of_publication_and_citation_analysis_in_the_evaluation_of_scientific_activity
- Oller Gómez, J. (2003). Elementos teórico-prácticos útiles para comprender el uso de los motores de búsqueda en Internet. *ACIMED*, 11(6), 0-0.
- Otlet, P. (1934). *Traité de documentation. Le livre sur le livre*. Eds Mundaneum.
- Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics? *Journal of Documentation*, 25, 348-349.
- Raisig, L. M. (1962). Statistical Bibliography in the Health Sciences. *Bulletin of the Medical Library Association*, 50(3), 450-461.

- Sampieri, R., & Trejo Rodriguez, M. Á. (2015). MAPAS BIBLIOMÉTRICOS COMO HERRAMIENTA EN LA ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS EN CIENCIA. *Revista de educación bioquímica*, 34, 93-97.
- Sancho, R. (1990). *Indicadores bibliométricos utilizados en la evaluación de la ciencia y la tecnología. Revisión bibliográfica*. <https://digital.csic.es/handle/10261/23694>
- Schreibman, S., Siemens, R., & Unsworth, J. (2004). *Companion to Digital Humanities (Blackwell Companions to Literature and Culture)* (Hardcover). Blackwell Publishing Professional. <http://www.digitalhumanities.org/companion/>
- Singh, V. K., Singh, P., Karmakar, M., Leta, J., & Mayr, P. (2021). The Journal Coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A Comparative Analysis. *Scientometrics*, 126(6), 5113-5142. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5>
- Small, H. (1973). Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents—Small—1973—Journal of the American Society for Information Science—Wiley Online Library. *Journal of the American Society for Information Science*, 265-269.
- Small, H., & Garfield, E. (1985). The Geography of Science: Disciplinary and National Mappings. *Journal of Information Science*, 11, 147-159. <https://doi.org/10.1177/016555158501100402>
- Spinaci, G., Colavizza, G., & Peroni, S. (2022). A map of Digital Humanities research across bibliographic data sources. *Digital Scholarship in the Humanities*, fqac016. <https://doi.org/10.1093/llc/fqac016>
- Spinak, E. (1996). *Diccionario enciclopédico de bibliometría, ciencia métrica e informetría*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243329>
- Tergan, S.-O. (2005). *Digital Concept Maps for Managing Knowledge and Information* (p. 204). https://doi.org/10.1007/11510154_10

- Visser, M., van Eck, N. J., & Waltman, L. (2021). Large-scale comparison of bibliographic data sources: Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref, and Microsoft Academic. *Quantitative Science Studies*, 2, 1-37. https://doi.org/10.1162/qss_a_00112
- Wärnberg, J., & Rius Díaz, F. (2014). *Bioestadística*. Editorial Paraninfo.
- Zipf, G. K. (1949). Human behavior and the principle of least effort. *Journal of Clinical Psychology*, 6(3), 306-306. [https://doi.org/10.1002/1097-4679\(195007\)6:3<306::AID-JCLP2270060331>3.0.CO;2-7](https://doi.org/10.1002/1097-4679(195007)6:3<306::AID-JCLP2270060331>3.0.CO;2-7)